

Apêndice D

Dicionário e representação gráfica da EAP para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada em livros de fotografia

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
1.1.1	Definir objetivos, justificativa e escopo preliminar	Estabelecer objetivos, justificativa e escopo inicial do projeto, delimitando fronteiras do trabalho.	Gerente do projeto	Documento de objetivos, justificativa e escopo preliminar	Documento aprovado pela coordenação da biblioteca e alinhado ao planejamento estratégico
1.1.2	Estabelecer benefícios esperados e critérios de sucesso	Identificação dos benefícios esperados, tais como melhoria da acessibilidade arquitetônica, comunicacional e tecnológica, fortalecimento da cultura inclusiva, ampliação do acesso ao acervo e alinhamento institucional ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Definição de critérios de sucesso mensuráveis para acompanhar a efetividade dessas melhorias.	Gerente do projeto	Lista de benefícios e critérios de sucesso	Critérios mensuráveis definidos; validação pela coordenação da biblioteca
1.1.3	Submeter documento para validação institucional	Encaminhar o Termo de Abertura e documentos preliminares para instâncias superiores.	Gerente do projeto	Termo de Abertura aprovado	Validação formal pela direção institucional

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
1.2.1	Mapear stakeholders internos e externos	Identificação dos indivíduos e grupos interessados no projeto, incluindo pessoas com deficiência como público prioritário, classificando-os segundo nível de interesse, poder de influência e impacto esperado.	Gerente de projeto + Equipe da biblioteca	Lista de stakeholders mapeados	Inclusão de todos os grupos relevantes; validação da Coordenação da biblioteca
1.2.2	Avaliar grau de interesse, influência e impacto	Análise qualitativa dos stakeholders identificados, classificando-os em matrizes de poder/interesse e impacto/influência. A atividade inclui definição de estratégias de priorização e registro de riscos potenciais associados a cada grupo.	Gerente do projeto	Matriz de análise de stakeholders	Documento validado pela Coordenação da biblioteca
1.2.3	Planejar estratégias de comunicação e engajamento inicial	Definição de plano de comunicação direcionado a cada grupo de stakeholders críticos, considerando canais adequados, frequência de contato, linguagem acessível e mecanismos de feedback. O planejamento deve prever estratégias específicas para inclusão efetiva de PcD.	Gerente do projeto	Plano de comunicação inicial	Aprovação da coordenação; coerência com o escopo

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Crterios de Aceitação
1.3.1	Nomear gerente e equipe do projeto	Designação formal do gerente e dos principais membros da equipe, assegurando clareza de papéis e responsabilidades.	Coordenação e supervisão da biblioteca	Equipe de projeto oficialmente nomeada	Documento de nomeação formal publicado
1.3.2	Formar grupo de trabalho multidisciplinar	Criação de grupo de trabalho que reúna bibliotecários, especialistas em acessibilidade, equipe de TI e comunicação. O grupo deve atuar como instância técnica de apoio às decisões do projeto.	Gerente do projeto	Grupo de trabalho constituído	Nomeação formal registrada; membros confirmados
1.3.3	Estabelecer canais de comunicação e frequência de reuniões	Definição de canais oficiais (e-mail, plataforma institucional, reuniões presenciais) e calendário de encontros periódicos para acompanhamento do projeto.	Gerente do projeto	Plano de comunicação e calendário de reuniões	Aprovação pela coordenação; adesão confirmada pelos membros da equipe

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.1.1	Planejar reorganização do mobiliário	Definir layout acessível para a biblioteca, assegurando corredores livres, áreas de manobra para cadeiras de rodas e ergonomia adequada. Deve incluir croquis ou plantas baixas com circulação revisada.	Equipe da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Planta baixa acessível validada	Conformidade com ABNT NBR 9050:2020; Coordenação da biblioteca
2.1.2	Definir requisitos para assentos adaptados	Levantamento de necessidades e elaboração de especificações técnicas para assentos inclusivos, como altura ajustável, apoio de braços e espaços reservados.	Equipe da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Relatório de requisitos técnicos	Especificações alinhadas às normas técnicas e aprovadas pela Coordenação
2.1.3	Planejar instalação de piso tátil e/ou mapas táteis	Identificação de percursos prioritários, seleção de materiais e definição de diretrizes de manutenção. Deve contemplar acessos principais, áreas de consulta e circulação.	Equipe de infraestrutura + Equipe da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Plano de implantação e manutenção	Conformidade com ABNT NBR 9050:2020; validação da Coordenação
2.1.4	Planejar adequações de iluminação artificial	Propor melhorias de iluminação considerando intensidade luminosa, contraste, controle de ofuscamento e conforto visual.	Equipe de infraestrutura + Equipe da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Diretrizes de iluminação acessível	Conformidade com parâmetros técnicos de acessibilidade; aprovação da Coordenação

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.1.5	Definir estratégia de monitoramento normativo	Criar checklist e cronograma de inspeções para verificar conformidade com normas de acessibilidade arquitetônica e de segurança.	Grupo de trabalho em acessibilidade	Checklist e plano de monitoramento	Checklist validado e cronograma aprovado institucionalmente
2.1.6	Planejar adequação das estantes e balcão de atendimento	Definir ajustes necessários para estantes e balcão em altura, profundidade e alcance, assegurando uso por pessoas com diferentes limitações.	Equipe de infraestrutura + Equipe da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Plano de adequação de estantes e balcão	Conformidade com ABNT NBR 9050:2020; validação institucional
2.1.7	Planejar adequações do piso para segurança	Definir medidas para reduzir riscos de escorregamento, como uso de produtos adequados, aplicação de soluções antiderrapantes e instalação de faixas de alerta.	Equipe de infraestrutura	Plano de adequação de pisos	Conformidade com normas de segurança e acessibilidade; plano aprovado
2.2.1	Definir diretrizes de comunicação inclusiva	Elaborar manual de linguagem simples e acessível, incluindo recomendações sobre Libras, Braille, recursos digitais e redação inclusiva.	Equipe de comunicação + Equipe da biblioteca	Manual de comunicação inclusiva	Validação institucional; aplicação em peças de comunicação

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.2.2	Planejar adaptação da sinalização com Braille e Libras	Definir padrões gráficos, formatos e localização da sinalização acessível, incluindo Braille, Libras e pictogramas universais. Realizar diagnóstico de acessibilidade digital e definir ajustes necessários para conformidade com WCAG 2.1. Deve prever testes com leitores de tela e contraste.	Equipe de comunicação	Plano de adaptação da sinalização	Teste realizado com ≥ de 3 usuários PcD
2.2.3	Planejar acessibilidade do site e da base de dados	Definir conteúdos prioritários e formatos inclusivos (audiodescrição, legenda, versão em Braille e e-books acessíveis).	Grupo de trabalho em acessibilidade	Relatório de compatibilidade e plano de ajustes	Testes validados em softwares assistivos; aprovação pela Coordenação da biblioteca
2.2.4	Planejar produção de materiais acessíveis	Definir canais de divulgação acessíveis (site, redes sociais, cartazes táteis e sonoros), assegurando múltiplos meios de acesso à informação.	Equipe de comunicação	Plano de produção de materiais acessíveis	Testes de usabilidade com usuários PcD; validação pela Coordenação da biblioteca
2.2.5	Planejar estratégias de divulgação acessível em múltiplos canais de comunicação	Criar fluxos padronizados de atendimento a diferentes perfis de usuários, assegurando acolhimento e orientação acessível.	Equipe de comunicação	Plano de divulgação acessível	Monitoramento de engajamento; validação pela Coordenação da biblioteca
2.3.1	Elaborar protocolos de atendimento inclusivo		Equipe da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Manual de atendimento inclusivo	Aprovação institucional; validação com ≥ 3 usuários PcD

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.3.2	Planejar integração de softwares de acessibilidade	Definir procedimentos e treinamentos para uso de softwares como NVDA, VLibras e Dosvox, integrando-os às rotinas da biblioteca.	Equipe da biblioteca	Plano de integração de softwares	Softwares implementados em ambiente de teste; documentação aprovada
2.3.3	Planejar capacitação periódica da equipe	Definir calendário e conteúdo de oficinas semestrais sobre acessibilidade (Libras, Braille, mediação inclusiva e tecnologias assistivas). Estabelecer indicadores, periodicidade e formato dos relatórios que orientarão o acompanhamento da acessibilidade em todas as dimensões (arquitetônica, comunicacional, metodológica, programática, atitudinal, instrumental e tecnológica). O sistema servirá de referência para a fase de Monitoramento e Controle.	Equipe de RH + Coordenação da biblioteca	Plano de capacitação periódica	Agenda aprovada; avaliação de resultados por feedback da equipe
2.3.4	Definir sistema de monitoramento e avaliação	Estabelecer indicadores, periodicidade e formato dos relatórios que orientarão o acompanhamento da acessibilidade em todas as dimensões (arquitetônica, comunicacional, metodológica, programática, atitudinal, instrumental e tecnológica). O sistema servirá de referência para a fase de Monitoramento e Controle.	Gerente do projeto + Equipe de acessibilidade	Sistema de monitoramento documentado	Indicadores definidos e aprovados; relatórios padronizados

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.4.1	Redigir política interna de acessibilidade	Elaborar minuta da política institucional que formalize compromissos, responsabilidades e diretrizes de acessibilidade. Incorporar metas e indicadores de acessibilidade ao Plano de Desenvolvimento Institucional, com cronograma de execução.	Equipe de acessibilidade + Equipe de RH	Política de acessibilidade aprovada	Aprovação formal pela direção institucional
2.4.2	Planejar metas e indicadores de acessibilidade ao PDI	Mapear práticas de outras instituições e estabelecer potenciais parcerias para troca de experiências.	Direção + Grupo de trabalho em acessibilidade	PDI atualizado	Publicação oficial das metas no PDI
2.4.3	Planejar benchmarking e parcerias externas	Criar mecanismos de revisão periódica da política de acessibilidade e seus resultados institucionais.	Equipe da biblioteca	Relatório de benchmarking e parcerias	Relatório consolidado com ≥ 2 instituições; acordos documentados
2.4.4	Definir sistema de acompanhamento contínuo	Estabelecer cronograma e fornecedores para treinamentos obrigatórios em acessibilidade comunicacional e cultural.	Equipe de RH + Equipe de acessibilidade	Sistema de acompanhamento contínuo	Revisões documentadas anualmente
2.5.1	Planejar capacitação obrigatória em Libras, Braille e mediação cultural	Definir oficinas periódicas de sensibilização para os colaboradores, abordando atitudes inclusivas.	Equipe de acessibilidade + Equipe de RH	Plano de capacitação obrigatória	Cursos contratados; certificação garantida
2.5.2	Planejar oficinas de sensibilização		Coordenação e supervisão da biblioteca + Equipe de acessibilidade	Plano de oficinas de sensibilização	Relatórios de participação; feedback dos participantes

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.5.3	Planejar campanhas educativas para usuários	Definir campanhas de conscientização sobre inclusão, acessibilidade e diversidade, em diferentes canais.	Equipe de comunicação + Equipe da biblioteca	Plano de campanhas educativas	Divulgação em ≥ 2 canais institucionais; avaliação de alcance
2.5.4	Definir estratégias de monitoramento da cultura inclusiva	Planejar aplicação de pesquisas de percepção e indicadores de engajamento para avaliar a cultura inclusiva.	Equipe de acessibilidade + Equipe da biblioteca	Relatórios de percepção cultural	Resultados documentados anualmente
2.6.1	Planejar aquisição de acervos acessíveis	Definir critérios de seleção e orçamento para aquisição de livros acessíveis (Braille, audiolivros, e-books).	Coordenação e supervisão da biblioteca	Plano de aquisição de acervos acessíveis	Orçamento aprovado; títulos definidos
2.6.2	Planejar digitalização do acervo	Definir critérios técnicos para digitalização de materiais (EPUB, PDF tagueado, audiolivros).	Equipe da biblioteca + Equipe de digitalização	Plano de digitalização acessível	Materiais testados em softwares assistivos
2.6.3	Planejar orçamento anual para acervos acessíveis	Estimar custos anuais para aquisição e atualização de acervos inclusivos.	Coordenação da biblioteca + Financeiro	Orçamento anual de acervos acessíveis	Aprovação no plano orçamentário

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.6.4	Definir integração com tecnologias assistivas	Planejar compatibilidade da biblioteca com tecnologias assistivas físicas e digitais. Levantar e registrar os softwares e equipamentos existentes na biblioteca, avaliando sua compatibilidade com recursos de acessibilidade	Grupo de trabalho em acessibilidade	Plano de integração tecnológica	Testes de compatibilidade realizados
2.7.1	Mapear softwares e equipamentos atualmente disponíveis	(ex.: leitores de tela, ampliadores de fonte, impressoras Braille, softwares de audiodescrição). O mapeamento deve indicar estado de conservação, versões instaladas e eventuais limitações técnicas. Definir periodicidade para atualização/substituição de softwares e equipamentos assistivos, acompanhando evolução tecnológica.	Grupo de trabalho em acessibilidade	Inventário atualizado de softwares e equipamentos com avaliação de acessibilidade	Inventário documentado; validação pela coordenação da biblioteca; identificação de lacunas de acessibilidade
2.7.2	Planejar cronograma de atualização tecnológica	Estabelecer rotinas de manutenção periódica e suporte para garantir o funcionamento contínuo dos recursos existentes.	Equipe de TI	Cronograma de atualização tecnológica	Aprovação do cronograma
2.7.3	Planejar manutenção preventiva e suporte técnico		Equipe de TI	Plano de manutenção preventiva	Cronograma aprovado; registros de manutenção previstos

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
2.7.4	Planejar capacitação da equipe em tecnologia assistiva	Definir treinamentos práticos para uso de softwares e dispositivos assistivos.	Grupo de trabalho em acessibilidade	Plano de capacitação tecnológica	Oficinas aprovadas e agendadas
2.7.5	Definir sistema de monitoramento tecnológico	Criar indicadores de desempenho e relatórios sobre obsolescência e uso de tecnologias.	Equipe de TI	Sistema de monitoramento tecnológico	Relatórios anuais emitidos
3.1.1	Reorganizar o mobiliário	Realizar a redistribuição das mesas, cadeiras e estantes conforme o layout acessível planejado, garantindo corredores livres e áreas de manobra.	Equipe de infraestrutura	Layout reorganizado e validado	Conformidade com ABNT NBR 9050:2020; aprovação da Coordenação da biblioteca
3.1.2	Instalar assentos adaptados	Instalar cadeiras e assentos adaptados conforme requisitos técnicos definidos, assegurando conforto e acessibilidade.	Equipe de infraestrutura	Assentos instalados	Relatório de conformidade; validação com usuários PcD
3.1.3	Instalar piso tátil e/ou mapas táteis	Implantar rotas de piso tátil e mapas táteis nos locais planejados, assegurando acessibilidade à circulação e orientação.	Equipe de infraestrutura	Piso tátil/mapas instalados	Conformidade com ABNT NBR 9050:2020; inspeção técnica concluída
3.1.4	Adequar iluminação artificial	Executar melhorias de iluminação conforme parâmetros definidos, assegurando contraste e conforto visual.	Equipe de infraestrutura	Sistema de iluminação acessível	Medições técnicas de luminosidade; validação pela Coordenação da biblioteca

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
3.1.5	Adequar estantes e balcão de atendimento	Ajustar estantes e balcão de atendimento em altura e profundidade, facilitando alcance e uso por PcD.	Equipe de infraestrutura	Estantes e balcão adequados	Conformidade com ABNT NBR 9050:2020; validação pela Coordenação da biblioteca
3.1.6	Adequar piso para segurança	Implementar medidas de segurança para reduzir riscos de escorregamento, incluindo revisão dos produtos de limpeza utilizados, aplicação de soluções antiderrapantes compatíveis e instalação de faixas de alerta táteis e visuais em áreas de risco. Implantar sinalização acessível com Braille, Libras e símbolos universais em	Equipe de infraestrutura	Piso adequado à segurança	Relatório técnico de conformidade; validação pela Coordenação da biblioteca
3.2.1	Adaptar sinalização em Braille e Libras	entradas, circulações, setores de consulta e atendimento, garantindo legibilidade e posicionamento adequado. Implementar ajustes no site	Equipe de comunicação	Sinalização adaptada	Testes de leitura com usuários PcD; conformidade normativa
3.2.2	Adequar site e base de dados para acessibilidade digital	e na base de dados para compatibilidade com leitores de tela, contraste adequado e navegação acessível.	Equipe de TI	Site e base acessíveis	Testes de acessibilidade digital validados (WCAG 2.1)

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
3.2.3	Produzir materiais acessíveis em múltiplos formatos	Gerar materiais em formatos inclusivos, como Braille, audiodescrição, legendas e versões digitais acessíveis.	Equipe de comunicação	Materiais acessíveis publicados	Testes de usabilidade com PcD; validação institucional
3.2.4	Divulgar serviços por canais acessíveis	Realizar campanhas e comunicações acessíveis em mídias digitais, impressas e eventos presenciais.	Equipe de comunicação	Plano de divulgação executado	Divulgação em ≥ 2 canais acessíveis; validação institucional
3.3.1	Aplicar protocolos de atendimento inclusivo	Implementar os fluxos de acolhimento e atendimento planejados para usuários PcD.	Equipe da biblioteca	Protocolos aplicados	Avaliação de atendimento por pesquisa de satisfação
3.3.2	Integrar softwares de acessibilidade às rotinas	Garantir o uso efetivo de softwares já instalados (NVDA, VLibras, Dosvox) nos terminais de consulta, incorporando-os aos fluxos de atendimento e oferecendo suporte contínuo.	Equipe da biblioteca	Softwares em funcionamento com rotinas de uso	Testes funcionais realizados; validação por usuários PcD; registro de uso em atividades da biblioteca
3.3.3	Realizar capacitação periódica da equipe	Oferecer oficinas regulares de atualização em tecnologias assistivas, protocolos de atendimento inclusivo e boas práticas de acessibilidade.	Coordenação e supervisão da biblioteca	Oficinas de capacitação realizadas	$\geq 70\%$ da equipe capacitada; emissão de certificados

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
3.3.4	Aplicar sistema de monitoramento de atendimento	Implementar formulários e registros de avaliação contínua dos atendimentos prestados.	Equipe da biblioteca	Relatórios de monitoramento de atendimento	Relatórios semestrais emitidos e analisados
3.4.1	Instituir política interna de acessibilidade	Aprovar e oficializar a política de acessibilidade elaborada, tornando-a normativa institucional.	Direção institucional	Política institucional publicada	Publicação em documento oficial; ampla divulgação
3.4.2	Inserir metas e indicadores no PDI	Incluir formalmente metas de acessibilidade no PDI, conforme proposta aprovada.	Direção institucional	PDI atualizado	Publicação oficial do PDI atualizado
3.4.3	Executar benchmarking e parcerias externas	Implementar benchmarking com outras instituições e firmar parcerias para boas práticas em acessibilidade.	Coordenação da biblioteca	Relatório de benchmarking e parcerias	Relatório com ≥ 2 instituições; acordos documentados
3.4.4	Aplicar sistema de acompanhamento contínuo	Colocar em prática o sistema de acompanhamento das políticas de acessibilidade, com revisões periódicas.	Grupo de trabalho em acessibilidade	Relatórios de acompanhamento contínuo	Relatórios anuais emitidos; aprovação direção institucional
3.5.1	Ministrar capacitação obrigatória	Realizar cursos obrigatórios em Libras, Braille e mediação cultural.	Equipe de acessibilidade + RH	Cursos realizados	$\geq 70\%$ da equipe certificada
3.5.2	Conduzir oficinas de sensibilização	Promover oficinas práticas de sensibilização sobre inclusão e diversidade.	Coordenação e supervisão da biblioteca	Oficinas de sensibilização realizadas	≥ 2 oficinas anuais realizadas

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
3.5.3	Realizar campanhas educativas	Executar campanhas acessíveis para conscientização dos usuários.	Equipe de comunicação + Equipe da biblioteca	Campanhas divulgadas	Divulgação em ≥ 2 canais institucionais
3.5.4	Executar avaliação da cultura inclusiva	Aplicar pesquisas e relatórios periódicos sobre cultura inclusiva.	Grupo de trabalho em acessibilidade	Relatório anual de avaliação	Resultados documentados; validação pela direção institucional
3.6.1	Adquirir acervos acessíveis	Comprar livros e materiais em formatos acessíveis (Braille, audiolivros, e-books acessíveis).	Coordenação da biblioteca	Obras adquiridas	$\geq 10\%$ do acervo atualizado com títulos acessíveis
3.6.2	Realizar digitalização do acervo	Converter obras do acervo em formatos digitais acessíveis (EPUB3, PDF tagueado, audiolivros).	Equipe de digitalização	Obras digitalizadas em formatos acessíveis	Arquivos testados em softwares assistivos
3.6.3	Executar orçamento anual	Aplicar recursos previstos para aquisição e manutenção de acervos acessíveis.	Financeiro	Plano orçamentário executado	Orçamento aplicado conforme previsto
3.6.4	Integrar tecnologias assistivas	Instalar e disponibilizar equipamentos e softwares assistivos para uso do público.	Equipe de TI	Tecnologias assistivas em funcionamento	Testes de uso bem-sucedidos; validação com usuários PcD
3.7.1	Atualizar softwares e equipamentos	Substituir versões antigas ou adquirir novos softwares/equipamentos assistivos quando necessário.	Equipe de TI	Softwares e equipamentos atualizados	Relatórios técnicos de atualização emitidos

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

(continua)

Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
3.7.2	Realizar manutenção preventiva	Realizar inspeções e ajustes periódicos para prolongar a vida útil e evitar falhas.	Equipe de TI	Checklists de manutenção	Registros trimestrais de manutenção
3.7.3	Capacitar equipe em tecnologia assistiva	Ministrar treinamentos sobre uso de softwares e equipamentos assistivos.	Equipe de TI + Equipe de acessibilidade	Cursos de capacitação tecnológica	≥ 70% da equipe treinada
3.7.4	Executar monitoramento tecnológico	Monitorar desempenho dos softwares e equipamentos de acessibilidade em uso.	Equipe de TI	Relatórios técnicos de monitoramento	Relatórios semestrais emitidos; avaliação com usuários PcD
4.1.1	Avaliar conformidade das obras	Realizar vistorias periódicas em áreas de circulação, mobiliário e instalações adaptadas.	Equipe de infraestrutura	Relatório de vistoria	Checklist atendido em ≥90% dos itens
4.1.2	Elaborar relatórios de manutenção preventiva	Emitir relatórios sobre manutenção e ajustes necessários para preservar a acessibilidade.	Equipe de infraestrutura + Equipe da biblioteca	Relatórios de manutenção	Relatórios técnicos semestrais validados pela coordenação da biblioteca
4.2.1	Avaliar acessibilidade da sinalização e materiais	Verificar legibilidade, contraste e posicionamento das placas e materiais impressos.	Equipe de comunicação	Relatório de avaliação	≥90% da sinalização em conformidade normativa
4.2.2	Acompanhar conformidade digital do site e base de dados	Avaliar compatibilidade do site e base de dados com leitores de tela, contraste e navegação acessível.	Equipe de TI + Equipe da biblioteca	Relatório de conformidade digital	Testes funcionais validados por usuários PcD

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

					(continuação)
Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
4.3.1	Revisar protocolos de atendimento inclusivo	Atualizar periodicamente os fluxos e diretrizes de atendimento inclusivo.	Equipe da biblioteca	Protocolos revisados	Atualização anual concluída
4.3.2	Avaliar uso dos softwares de acessibilidade	Monitorar funcionamento e aplicação prática de NVDA, Dosvox, VLibras, etc.	Grupo de acessibilidade	Relatório de uso de softwares	≥70% dos terminais compatíveis e operacionais
4.4.1	Acompanhar cumprimento da política interna	Emitir relatórios sobre aplicação da política de acessibilidade.	Coordenação e supervisão da biblioteca	Relatório de acompanhamento	Emissão anual validada pela direção
4.4.2	Avaliar indicadores do PDI	Analisar resultados frente às metas de acessibilidade no planejamento institucional.	Direção + Coordenação da biblioteca	Relatório de indicadores	Relatório anual consolidado e aprovado Feedback sistematizado de ≥70% dos participantes
4.5.1	Avaliar impacto de oficinas e campanhas	Medir resultados das capacitações e campanhas inclusivas.	Equipe de RH	Relatório de impacto	≥70% dos participantes
4.5.2	Aplicar pesquisas de percepção aos usuários	Realizar sondagens com usuários sobre acessibilidade e atendimento.	Equipe da biblioteca	Relatório de percepção	≥1 pesquisa anual realizada
4.6.1	Verificar uso dos acervos acessíveis	Levantar dados de utilização de acervos inclusivos.	Equipe da biblioteca	Relatório de uso	Estatísticas documentadas de circulação e consulta
4.6.2	Acompanhar atualização de novos itens no acervo	Monitorar inclusão de novos itens acessíveis no acervo.	Grupo de acessibilidade + Equipe da biblioteca	Relatório de atualização	Lista de títulos atualizada semestralmente

Tabela 4. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto [EAP] para implementação de acessibilidade na biblioteca especializada de livros de fotografia

					(conclusão)
Código	Título	Descrição	Responsável	Entregável	Critérios de Aceitação
4.7.1	Avaliar desempenho das tecnologias assistivas	Testar regularmente softwares e equipamentos com usuários PcD para verificar usabilidade e eficácia.	Equipe de TI + Equipe da biblioteca	Relatório técnico	Usuários PcD confirmam funcionamento em testes
4.7.2	Realizar atualizações periódicas	Seguir o cronograma de atualização tecnológica, considerando resultados das avaliações de desempenho.	Equipe de TI	Plano de atualização tecnológica	Cronograma aprovado institucionalmente

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 1. Representação gráfica da EAP

Fonte: Resultados originais da pesquisa